

COAM

COLEGIO
OFICIAL
ARQUITECTOS
DE MADRID

2025

I CONGRESO
ARQUITECTOS
DE MADRID

¿Hacia dónde va
la profesión?

PONENCIAS

↓ I CONGRESO DE ARQUITECTOS DE MADRID

PONENCIAS

El I Congreso de Arquitectos de Madrid no solo fue un espacio de debate colectivo en las mesas de trabajo, sino también una oportunidad para recoger las múltiples voces, trayectorias y enfoques que enriquecen hoy la profesión. Más de cien ponencias fueron presentadas en el marco del Congreso, aportando una visión diversa, rigurosa y comprometida sobre los distintos ámbitos del ejercicio arquitectónico.

Este documento reúne el conjunto de ponencias recibidas, organizadas según las mesas temáticas en las que se inscribieron. Cada texto constituye una contribución valiosa al análisis de los retos y oportunidades que afronta la arquitectura, y refleja el compromiso del colectivo con la mejora continua de la disciplina, sus condiciones laborales, su impacto social y su proyección futura.

Agradecemos a todos los autores y autoras su generosidad al compartir sus reflexiones, investigaciones y experiencias. Esta compilación pretende dar visibilidad a ese esfuerzo y facilitar su consulta, lectura y difusión entre profesionales, estudiantes, instituciones y todas aquellas personas interesadas en el presente y el futuro de la arquitectura.

La revolución tecnológica en arquitectura:

Aplicaciones de la fabricación digital y la impresión 3D en la construcción.

Fabricio Santos Arias

La fabricación digital (FD) es un proceso que combina herramientas tecnológicas avanzadas, software y maquinaria controlada digitalmente para diseñar y fabricar objetos o estructuras. A diferencia de los métodos tradicionales, en los que el diseño y la producción son actividades separadas, la FD utiliza una integración directa entre el diseño digital y el proceso de manufactura.

En esencia, permite transformar un archivo digital, generalmente creado con software de diseño asistido por computadora (CAD) en un objeto físico con alta precisión, utilizando maquinaria controlada por software de manufactura asistida por computadora (CAM).

El origen de algunas de las tecnologías que conforman estas técnicas se remontan a 1940, pero su aplicación sistematizada no llegará hasta 1970 y su integración académica hasta los años 2000.

La impresión 3D (i3D), también conocida como fabricación aditiva, es una tecnología de producción que permite crear objetos tridimensionales agregando material capa por capa, a partir de un modelo digital diseñado con software CAD. Es un proceso revolucionario que ha transformado la forma en que se diseñan y fabrican productos en diversas industrias.

La i3D tiene sus raíces en la década de 1980, cuando se desarrollaron las primeras tecnologías de prototipado rápido como la estereolitografía (SLA). Sin embargo, no fue hasta principios del siglo XXI que estas técnicas comenzaron a integrarse en la arquitectura, impulsadas por el avance del diseño paramétrico y los modelos digitales.

En un principio, la i3D en arquitectura se utilizó para crear maquetas físicas y prototipos detallados, facilitando la visualización y comunicación de proyectos complejos. Gracias a la precisión y flexibilidad de estas herramientas, los arquitectos pudieron explorar diseños orgánicos y geométricos imposibles de lograr con métodos tradicionales. Un ejemplo destacado es la obra de Zaha Hadid Architects, que empleó estas tecnologías para materializar sus icónicas formas fluidas.

A medida que la tecnología avanzaba, surgieron nuevas aplicaciones en la construcción a gran escala. En 2004, el Contour Crafting, un sistema desarrollado por Behrokh Khoshnevis, sentó las bases para imprimir estructuras completas con hormigón. Desde entonces, empresas como ICON, WASP y Apis Cor han construido viviendas impresas en 3D en tiempo récord, demostrando el potencial de estas técnicas para reducir costes y tiempos de ejecución.

La revolución tecnológica en arquitectura

Fabricio Santos Arias

1. Técnicas de Fabricación Digital

La FD abarca varias técnicas de producción como la manufactura conformativa, la sustractiva o la aditiva, ampliando aún más las posibilidades de la i3D al integrar herramientas como brazos robóticos, mecanizado de control numérico por computadora (CNC), corte láser, moldes, termoformado, software paramétrico, escáner 3D, electrónica y programación, entre otras tecnologías.

Esta convergencia permite personalizar diseños, minimizar desperdicios y utilizar materiales sostenibles, como bioplásticos o tierra local. Además, estas tecnologías cada vez están más integradas en el ámbito académico dentro de laboratorios de fabricación (FAB LAB) que los estudiantes utilizan desde los primeros cursos de arquitectura y con los que se están realizando importantes avances en el conocimiento a través de proyectos de innovación docente e investigación aplicada.

1.1. Fabricación Conformativa

Es el proceso en el que el material se deforma o da forma utilizando moldes, presión o fuerzas externas, pero sin añadir o retirar material.

Se parte de un material preexistente (como metal, plástico o vidrio) y se da forma mediante procesos como doblado, prensado o moldeado.

Permite una alta repetitividad, ideal para la producción en masa, pero con una gran inversión inicial debido a la necesidad de moldes, matrices o herramientas específicas.

1.2. Fabricación Sustractiva

Es el proceso de fabricación en el que se elimina material de un bloque sólido mediante cortes, perforaciones o fresados para obtener la forma deseada.

Se empieza con un bloque de material (metal, madera, plástico, etc.) y se utiliza maquinaria como fresadoras, tornos o cortadoras para retirar las partes sobrantes.

Permite crear piezas de una alta precisión con acabados finos, pero genera bastantes residuos del material sobrante, que puede reutilizarse en nuevos procesos o reciclarse.

1.2. Fabricación Aditiva

Es el proceso de fabricación en el que los objetos se crean añadiendo material capa por capa, a partir de un modelo digital.

Un archivo CAD o diseño 3D se envía a una impresora 3D que deposita material (plástico, metal, hormigón, etc.) en capas hasta construir el objeto.

Apenas genera residuos y permite una alta personalización de las piezas, aunque es un proceso más lento que otros métodos, especialmente en producciones en masa.

2. Técnicas de Impresión 3D

Para clasificar los diferentes procedimientos de fabricación aditiva en construcción comenzaremos por distinguir aquellos que se basan en la extrusión directa del material o aquellos que imprimen un objeto auxiliar sobre el que añadir otro material.

También se podrían tener en cuenta otras clasificaciones en función del lugar de producción (on-site u off-site), los ciclos de uso (recuperable o perdido), su consistencia (rígidos, flexibles, solubles), el tipo de material (polímeros, metales, cementos, arcillas, espumas, composites, biomateriales, etc.) o el tipo de herramienta auxiliar (pórtico, grúa, robot).

2.1. Extrusión directa de material

Esta técnica utiliza boquillas de gran tamaño para extruir capas sucesivas de hormigón u otros materiales similares, creando paredes y estructuras completas.

2.1.1. Extrusión directa de material on-site (en el lugar)

En esta modalidad la máquina y todos los elementos auxiliares se trasladan directamente al terreno donde se levantará el edificio, imprimiendo la estructura en su ubicación final. Lo cual significa un ahorro en tiempo de transporte, menores costes logísticos, uso eficiente de materiales con menor impacto ambiental (máxime si se usan insumos locales), pero requiere de la preparación del terreno y un acceso adecuado para trasladar la maquinaria y es más difícil de implementar en zonas urbanas densas o con restricciones de espacio, además, depende de factores externos como clima o costes adicionales por requerir impresoras de gran tamaño y personal especializado en el sitio.

En este caso se suelen trasladar grúas-pórtico con tolvas que van depositando el material según se mueven en los ejes X (largo) e Y (fondo) mientras suben capa a capa en Z (altura). Pero también se puede optar por brazos robóticos con mayor libertad de movimiento para imprimir formas no lineales y estructuras personalizadas. O incluso híbridos de robots montados sobre vehículos oruga capaces de desplazarse por la obra permitiendo una flexibilidad absoluta.

2.1.1. Extrusión directa de material off-site (fuera del lugar)

En este caso los componentes o módulos del edificio se imprimen en un taller o fábrica y luego se transportan al lugar de construcción para su ensamblaje. Esto resulta en un proceso más controlado, independiente del clima o del terreno, una mayor rapidez en el lugar de construcción, ya que solo se realiza el ensamblaje. Pero supone unos costes logísticos más elevados debido al mayor consumo de energía en el transporte de los módulos, que están limitados a los estándares del transporte, aunque reduce los costes operativos gracias a la automatización en un entorno controlado que asegura la calidad y ofrece gran precisión en detalles y acabados complejos, con un mayor control de los residuos y con la posibilidad de reciclar materiales sobrantes.

2.2. Impresión 3D auxiliar

Este tipo de fabricación agruparía varias técnicas de producción incluida la extrusión de material, pero también contemplaría la fusión, la proyección o el vertido, entre otras, pero entendiendo que no sería un producto final por sí mismo sino una parte del proceso hasta no ser completado con otro material. En definitiva, se trataría de un encofrado en el que verter o una estructura sobre la que proyectar el material.

2.2.1. Impresión 3D auxiliar de encofrados

En este caso se imprimiría el molde en cualquier material (plástico, cemento o metal) y se vertería dentro material como hormigón o pastas fluidas para la realización de formas complejas o componentes personalizados y con alto nivel de detalle una vez fraguado.

A su vez esta tipología los encofrados se podrían clasificar en recuperables o perdidos, en función de si estos son desmoldables o no. Además, también se podrían catalogar según su consistencia, es decir, rígidos (impresos en ácido poliláctico - PLA), flexibles (impresos en poliuretano - TPU) o solubles en agua (impresos en alcohol polivinílico - PVA).

2.2.1. Impresión 3D auxiliar de estructuras

En este caso se imprimiría la estructura (plástico o metal) sobre la que proyectar un material como cemento, espuma o composites de fibras para forrar la estructura que otorgará rigidez al material proyectado una vez que éste haya solidificado.

3. Comparativa entre la construcción tradicional y la fabricación digital

Los nuevos métodos digitales enfrentan desafíos de escala, normativa y materiales, mientras que los tradicionales tienen inconvenientes relacionados con su impacto ambiental y tiempos prolongados. A continuación, se presenta una comparativa de ventajas e inconvenientes de ambos métodos en base al tiempo de ejecución, los costes, los materiales usados y los procesos.

3.1. Tiempo de ejecución

Dependiendo del tamaño y complejidad del proyecto, la construcción tradicional (CT) puede tardar de meses a años donde los factores que aumentan los plazos son la coordinación entre equipos, la disponibilidad de materiales, las condiciones climáticas y los ajustes en el diseño durante el proceso. La construcción de una vivienda promedio puede tardar de 6 meses a 1 año.

En cambio, mediante la FD y la i3D el tiempo promedio es significativamente más rápido, con proyectos terminados en días o semanas. La impresión de estructuras modulares o elementos individuales puede completarse en cuestión de horas. Por ejemplo, ICON imprimió una vivienda en 24 horas, mientras que un edificio pequeño impreso con hormigón puede terminarse en menos de una semana.

Los métodos digitales reducen considerablemente el tiempo de ejecución, especialmente para proyectos residenciales pequeños o modulares.

3.2. Costes

En la CT los costes son elevados debido a la mano de obra, el transporte de materiales, el alquiler de maquinaria y gastos indirectos asociados al tiempo prolongado derivados de errores o ajustes en el diseño. Por escalabilidad, los costes tienden a aumentar proporcionalmente con el tamaño y la complejidad del proyecto.

Mientras que con la FD los costos iniciales son altos debido a la inversión en equipos, el software especializado y la capacitación para controlar los procesos puede ser significativa. En cambio, hay una reducción significativa en los costes operativos por la menor necesidad de mano de obra y la optimización del uso de materiales. Algunos proyectos han demostrado ahorros de hasta el 70% en materiales y un 50% en costes totales en comparación con métodos tradicionales. ICON, por ejemplo, construye viviendas en Estados Unidos para zonas que han sufrido catástrofes por menos de 24.000\$.

Aunque el coste inicial es elevado, los métodos digitales pueden ser más económicos a largo plazo debido a la reducción en materiales y mano de obra.

3.3. Materiales

La CT destaca por la gran adaptabilidad ya que cuenta con técnicas probadas para una amplia variedad de diseños y materiales. Además, utiliza materiales duraderos con un historial comprobado de resistencia (ladrillo, hormigón, acero). En cambio, un gran inconveniente es que genera grandes cantidades de desechos y tiene un impacto ambiental elevado.

La FD tiene limitaciones en el catálogo de materiales, aunque está evolucionando, el rango de insumos compatibles con la i3D es más limitado que en la CT. Por el contrario, es más sostenible porque genera menos residuos de material en el proceso de construcción y la posibilidad de utilizar materiales reciclados o sostenibles.

3.4. Procesos

La CT cuenta con unos procesos de ejecución estandarizados y ofrece la posibilidad de realizar ajustes durante la construcción, aunque pueda haber desvíos en tiempo y coste por imprevistos, pero permiten la posibilidad de realizar ajustes durante la construcción. En cambio, comienza a escasear la mano de obra capacitada de especialistas en oficios con experiencia.

La FD ofrece rapidez y precisión porque los diseños digitales permiten ejecutar proyectos con gran exactitud y tiempos cortos. Pues en definitiva se dibuja con software CAD lo que se fabrica mediante software CAM, es decir, los diseños son instrucciones casi directas para las máquinas. Lo cual permite la automatización de ciertos procesos y la reducción de errores humanos gracias a procesos controlados por las máquinas. Además, permite una personalización masiva gracias a la facilidad para crear formas complejas y estructuras únicas sin aumentar los costes significativamente. Por el contrario, cuenta con un inconveniente en la escalabilidad porque los métodos actuales están más enfocados a proyectos pequeños o modulares; la impresión de rascacielos u obras masivas sigue siendo un gran reto. Además, carece de normativa, le faltan estándares universales y códigos de construcción sobre todo para proyectos impresos en 3D.

Conclusiones

Hoy en día, la i3D y la FD están transformando la arquitectura, haciéndola más eficiente, accesible y sostenible, mientras abren camino hacia un futuro en el que las ciudades puedan construirse de manera más rápida y ecológica.

Podría ser una gran solución debido a la escasez de mano de obra cualificada, además puede reemplazar al humano en operaciones que no aportan valor o suponen un riesgo físico.

La FD evita los planos intermedios en formato papel y la reducción de errores humanos gracias a procesos controlados por máquinas, además de automatizar procesos que ayudan a industrializar la producción para construir casas como coches de manera rápida, personalizable, sostenible y fiable.

Los métodos digitales destacan por su innovación, sostenibilidad y precisión, mientras que los tradicionales son más confiables en proyectos muy grandes o complejos.

Los métodos digitales enfrentan desafíos de escala, normativa y materiales, mientras que los tradicionales tienen inconvenientes relacionados con su impacto ambiental y tiempos prolongados.

La extrusión directa de material construido en fábrica estaría más indicada para viviendas modulares, oficinas portátiles o estructuras temporales o proyectos de gran escala donde la producción en serie sea más eficiente y exija un mayor control de calidad.

En definitiva, la FD y la I3D podrían ser grandes aliados junto a la construcción industrializada y las nuevas tecnologías emergentes en la cuarta revolución industrial como la inteligencia artificial, la robótica y los biomateriales que tratan de respetar el medio ambiente, junto al diseño pensado para el desensamblado (DfD), que permita una construcción verdaderamente integrada en la economía circular.

An aerial photograph of a modern building with a prominent grid-like roof structure. The building is surrounded by a dense forest. The image is rendered in a monochromatic yellow and black color scheme. The text 'COAM' is overlaid on the building's roof.

COAM

COLEGIO
OFICIAL
ARQUITECTOS
DE MADRID